

SUCCESSÃO EM EMPRESAS FAMILIARES: COMO A HOLDING FAMILIAR PODE CONTRIBUIR PARA A CONTINUIDADE DO NEGÓCIO

Ciências Humanas, Edição 120 MAR/23 / 02/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7692195

Marco Antonio de Nigris Marcos

Resumo

O presente artigo aborda a importância da gestão de sucessão em empresas familiares e como a implementação de uma holding familiar pode ser uma estratégia eficaz nesse processo. O artigo apresenta conceitos fundamentais sobre a holding familiar, suas vantagens, características e diferenciação entre holding pura e mista. O texto destaca como a holding pode ajudar na continuidade do negócio e na preservação do patrimônio familiar, abordando os desafios e as oportunidades na sua implementação, como questões de governança e sucessão. O artigo também discute algumas considerações práticas na implementação da holding familiar, como a definição da estrutura jurídica e a escolha dos gestores. Também são apresentadas questões apontando a holding familiar como uma estratégia eficaz de planejamento e proteção patrimonial em empresas familiares, desde que bem estruturada e implementada, com definição clara de objetivos e políticas de gestão e sucessão, além do envolvimento e comprometimento dos membros da família.

Palavras-chave: Holding Familiar. Sucessão Familiar. Empresa Familiar.

Abstract

This article addresses the importance of succession management in family businesses and how the implementation of a family holding can be an effective strategy in this process. The article presents fundamental concepts about family holding, its advantages, characteristics, and differentiation between pure and mixed holding. The text highlights how holding can help in business continuity and preservation of family assets, addressing the challenges and opportunities in its implementation, such as governance and succession issues. The article also discusses some practical considerations in implementing the family holding, such as defining the legal structure

and selecting managers. The article also points out that a family holding can be an effective strategy for planning and asset protection in family businesses, provided that it is well-structured and implemented, with a clear definition of management and succession policies and objectives, as well as the involvement and commitment of family members.

Keywords: Family Holding. Family Succession. Family Business.

I. Holding Familiar e Sucessão Familiar: A Importância da Estruturação Societária para a Continuidade de Empresas Familiares

Empresas familiares são uma importante fonte de geração de empregos e riquezas em todo o mundo. No entanto, a sucessão é um desafio comum enfrentado por essas empresas, já que a transição para a próxima geração pode ser complexa e envolver conflitos familiares e empresariais. É aí que a Holding Familiar e a Sucessão Familiar entram em cena, como ferramentas de gestão que podem ajudar a garantir a continuidade das empresas familiares de forma eficaz e sustentável.

A Holding Familiar é uma estrutura societária utilizada por empresas familiares para consolidar o controle e gerenciar o patrimônio da família. Em outras

palavras, é uma empresa que detém a propriedade de outras empresas, e serve como um instrumento de planejamento sucessório e gestão patrimonial. A Holding Familiar permite que a família mantenha o controle das empresas sem a necessidade de dividir a propriedade entre os herdeiros, o que pode evitar conflitos e manter a unidade familiar.

Já a Sucessão Familiar é o processo pelo qual uma empresa familiar é transferida da geração atual para a próxima. Essa transição pode ser complexa, já que envolve aspectos emocionais e empresariais, além de questões relacionadas a sucessão patrimonial. A Sucessão Familiar bem-sucedida é aquela que garante a continuidade dos negócios e a preservação dos valores e cultura da empresa familiar.

Nesse sentido, a Holding Familiar e a Sucessão Familiar podem ser vistas como complementares, já que a Holding pode facilitar a sucessão e garantir a continuidade dos negócios. A Holding Familiar pode proporcionar uma gestão mais eficiente e profissionalizada, além de proteger o patrimônio da família e garantir a sustentabilidade dos negócios a longo prazo.

Portanto, é fundamental que empresas familiares considerem a estruturação societária e a sucessão como elementos estratégicos para a continuidade dos negócios e o bem-estar da família. A Holding Familiar e a Sucessão Familiar podem ser ferramentas poderosas para gerenciar esses desafios, desde que sejam utilizadas de forma adequada e planejada.

II. Holding Familiar: Tipos, Vantagens e Desvantagens

A Holding Familiar é uma estrutura societária que muitas empresas familiares utilizam para gerenciar seu patrimônio e controlar outras empresas do grupo. Existem diferentes tipos de Holdings Familiares, cada um com suas peculiaridades e objetivos específicos.

Um tipo comum é a Holding Pura, que tem como único objetivo a participação societária em outras empresas. Ela não realiza atividades operacionais, apenas detém a propriedade das ações das empresas do grupo. Já a Holding Mista,

além de deter a participação societária, também realiza atividades operacionais em algumas das empresas do grupo.

Entre as vantagens da Holding Familiar, podemos destacar:

Controle patrimonial: a Holding Familiar permite que a família mantenha o controle do patrimônio sem a necessidade de dividir a propriedade entre os herdeiros. Isso pode evitar conflitos e manter a unidade familiar.

Proteção patrimonial: a Holding Familiar pode proteger o patrimônio da família em caso de eventuais processos judiciais ou dívidas das empresas do grupo.

Gestão eficiente: a Holding Familiar pode proporcionar uma gestão mais eficiente e profissionalizada, já que as empresas do grupo são gerenciadas por um único órgão administrativo.

Redução de custos: a Holding Familiar pode gerar economias de escala e redução de custos administrativos, já que as empresas do grupo compartilham a mesma estrutura organizacional.

Por outro lado, também existem algumas desvantagens na adoção da Holding Familiar, como:

Custo inicial: a criação da Holding Familiar pode envolver custos elevados com a assessoria jurídica e contábil, além das taxas e impostos envolvidos na constituição da empresa.

Tributação: a Holding Familiar pode estar sujeita a uma tributação específica e mais alta do que a das empresas operacionais do grupo.

Complexidade: a estruturação da Holding Familiar pode ser complexa e demandar conhecimentos específicos sobre aspectos jurídicos e contábeis.

Logo, entende-se a adoção da Holding Familiar como uma forma de se obter inúmeras vantagens para empresas familiares, desde que seja planejada e

estruturada de forma adequada. É importante que a família avalie as suas necessidades e objetivos antes de tomar uma decisão sobre a criação da Holding Familiar, considerando as vantagens e desvantagens envolvidas.

III. Holding Familiar – Uma solução para a sucessão familiar

A Holding Familiar é uma solução comum para a sucessão familiar em empresas familiares. Trata-se de uma empresa que detém participações em outras empresas, geralmente também familiares, com o objetivo de centralizar e gerenciar a propriedade e o controle dessas empresas.

Existem diversas vantagens em utilizar a Holding Familiar para a sucessão familiar, como por exemplo a capacidade de separar a propriedade do controle. Isso significa que os membros da família podem ser proprietários da empresa sem precisar ter controle direto sobre a sua gestão. Dessa forma, é possível que esses membros possam se dedicar a outros interesses.

Outra vantagem a ser mencionada é a possibilidade de planejamento tributário e sucessório. Como a Holding Familiar é uma empresa, ela pode ser estruturada de maneira a aproveitar as vantagens fiscais e tributárias disponíveis para empresas, além de permitir um planejamento sucessório mais eficiente.

Além disso, a Holding Familiar pode ajudar a garantir a continuidade da empresa familiar, evitando a divisão do patrimônio familiar. Por ser uma empresa separada das outras empresas familiares, ela pode ser transferida para as próximas gerações de forma mais simples e sem necessidade de realizar qualquer divisão da propriedade da empresa.

Por fim, a Holding Familiar pode ser uma solução para evitar conflitos familiares durante o processo de sucessão. Como é gerida por um conselho de administração, ela pode fornecer um processo mais estruturado e imparcial para a sucessão familiar, ajudando a evitar conflitos entre os membros da família.

Em suma, a escolha da Holding Familiar como solução para a sucessão familiar depende da situação específica de cada empresa e da organização familiar.

Porém, é importante considerar as vantagens que essa solução pode oferecer, como a capacidade de separar a propriedade do controle, o planejamento tributário e sucessório, a garantia da continuidade da empresa e a resolução de conflitos.

IV. Desafios na sucessão familiar e como a Holding Familiar pode ajudar

Embora a Holding Familiar possa oferecer muitos benefícios para a sucessão familiar em empresas familiares, ela não é uma solução perfeita e pode enfrentar alguns desafios.

Um dos principais desafios é a falta de interesse ou preparação dos membros da família para assumir a liderança da empresa. Muitas vezes, os membros da família ou não estão preparados para assumir o controle ou não têm interesse em fazê-lo. Isso pode levar a conflitos familiares e a necessidade de buscar gestores externos para gerenciar a empresa.

Outro desafio é a escolha do sucessor adequado. É importante escolher um sucessor com as habilidades e conhecimentos aptos para liderar a empresa e manter sua posição competitiva no mercado. Nesse caso a Holding Familiar pode ajudar nesse processo, estabelecendo um conselho de administração que inclua membros da família e especialistas externos. Esses especialistas podem trazer experiência e conhecimento para ajudar a escolher o sucessor mais adequado.

A falta de uma comunicação efetiva também pode ser um empecilho para uma eficaz sucessão familiar. É importante envolver todos os membros da família na discussão sobre a sucessão e manter uma comunicação aberta e transparente sobre o processo. A opção pela Holding pode ajudar a facilitar essa comunicação, fornecendo um fórum estruturado e organizado em que se possa discutir questões relacionadas à sucessão e garantir que todas as vozes sejam devidamente ouvidas.

Outro obstáculo a ser superado é a gestão das finanças da empresa familiar. A Holding Familiar pode ajudar a gerenciar as finanças da empresa de forma mais

eficiente e clara, oferecendo vantagens tributárias e permitindo um planejamento sucessório mais efetivo.

Por fim, entende-se que a sucessão familiar em empresas familiares pode ser um processo desafiador e complexo. A escolha da Holding Familiar como solução para a sucessão familiar pode ajudar a superar alguns desses desafios, mas é importante reconhecer que ela não é uma solução perfeita. É fundamental envolver todos os membros da família no processo de sucessão, escolher um sucessor adequado, manter uma comunicação efetiva e gerenciar as finanças da empresa de forma eficiente. A escolha da melhor solução para a sucessão familiar dependerá das necessidades específicas de cada empresa e de sua dinâmica familiar.

V. Conclusão

A sucessão familiar em empresas familiares é um processo crítico que pode ter um impacto significativo na continuidade e sucesso do negócio. A escolha da melhor solução para a sucessão dependerá das necessidades específicas de cada empresa e de sua dinâmica familiar. A Holding Familiar é uma opção que pode ajudar a superar alguns dos desafios enfrentados na sucessão familiar.

Uma Holding Familiar permite que a família mantenha o controle da empresa, proteja o patrimônio e facilite a transição para a próxima geração. Além disso, ela pode oferecer vantagens tributárias, ajudar a gerenciar as finanças da empresa de forma mais eficiente e permitir um planejamento sucessório mais efetivo.

No entanto, a escolha da Holding Familiar não é uma solução perfeita e pode enfrentar alguns desafios, como a falta de interesse ou preparação dos membros da família para assumir a liderança da empresa, a escolha do sucessor adequado, a falta de comunicação efetiva e a gestão das finanças da empresa familiar.

É importante lembrar que a sucessão familiar é um processo contínuo e que a preparação para a transição deve começar o mais cedo possível. A comunicação aberta e transparente entre todos os membros da família é fundamental para garantir que o processo de sucessão seja bem-sucedido.

Em conclusão, a escolha da melhor solução para a sucessão familiar dependerá das necessidades específicas de cada empresa e de sua dinâmica familiar. A Holding Familiar pode ser uma opção viável para algumas empresas familiares, mas é importante avaliar cuidadosamente as opções e buscar aconselhamento de especialistas em sucessão familiar e planejamento patrimonial. Com a preparação adequada e a escolha da solução certa, a sucessão familiar pode ser um processo tranquilo e bem-sucedido para todas as partes envolvidas.

VI. Referências Bibliográficas

MAMEDE, Gladston. Holding Familiar e Suas Vantagens. São Paulo: Atlas, 2018.

Ward, J. L. (2011). Keeping the family business healthy: How to plan for continuing growth, profitability, and family leadership. Springer.

FREITAS, Ciro. Holding familiar como ferramenta de planejamento patrimonial e sucessório. Instituto Brasileiro de Direito de Família IBDF, 2020. Disponível em <https://ibdfam.org.br/artigos/1500/Holding+familiar+como+ferramenta+de+planejamento+patrimonial+e+sucess%C3%B3rio>. Acesso em: 19 fev 2023.

Aronoff, C. E., & Ward, J. L. (1995). Family-owned businesses: A thing of the past or a model for the future? *Family Business Review*, 8(2), 121-130.

ALVES, Geraldo Gonçalves de Oliveira e. Sociedade holding no direito brasileiro. Belo Horizonte: Mandamentos, 2006.

LAURENTINO, Greyce Kelly Lopes. Holding Familiar como mecanismo facilitador da sucessão hereditária. Jusbrasil, 2021. Disponível em: <https://greycelopes.jusbrasil.com.br/artigos/1238705316/holding-familiar-como-mecanismo-facilitador-da-sucessao-hereditaria#comments>. Acesso em: 22 fev 2023.

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil